

ANÁLISE DAS RESPOSTAS ESPECTRAIS EM CULTURA DE SOJA COM DIFERENTES NÍVEIS DE INFESTAÇÃO POR FITONEMATOIDES EM DIFERENTES ESTÁGIOS FENOLÓGICOS USANDO IMAGENS DO SENSOR MSI/SENTINEL-2

GLÓRIA MARIA PADOVANI EDERLI¹
ALUIR PORFÍRIO DAL POZ²
NILTON NOBUHIRO IMAI³
ADILSON BERVEGLIERI⁴
MAURYCIO RODRIGUES OVIEDO ESPINOSA⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Estadual Paulista – UNESP (Faculdade de Ciências e Tecnologia- FCT)
(gloria.padovani, aluir.dal-poz, nilton.imai, a.berveglieri, maurycio.oviedo)@unesp.br

A soja é a principal oleaginosa cultivada globalmente, e o Brasil é o maior produtor mundial [1-2]. Diversos fatores podem afetar negativamente o crescimento e a produção da soja, com destaque para os nematoides parasitas de plantas, ou fitonematoides. Esses microrganismos do solo parasitam o sistema radicular das plantas durante todo o ciclo de cultivo, comprometendo a absorção de nutrientes e a saúde das plantas [3]. A presença dos fitonematoides pode impactar negativamente as colheitas subsequentes mesmo após a colheita. Nos últimos anos, a agricultura digital tem se destacado utilizando técnicas de sensoriamento remoto para identificar a presença, distribuição e intensidade de fatores que reduzem a produtividade agrícola [4]. A análise de reflectância do dossel vegetal por sensores remotos, sejam multiespectrais ou hiperespectrais, tem sido investigada para detectar nematoides e patógenos fúngicos no solo [5-8]. Compreender a fenologia da soja e sua relação com as condições ambientais é essencial para uma gestão agrícola eficaz, especialmente com a presença de nematoides que afetam o ciclo de crescimento e produção. Para maximizar o aproveitamento das informações das imagens, é crucial identificar o melhor período fenológico para a coleta dos dados, ou seja, quando seria possível identificar a presença dos fitonematoides com mais facilidade. Nesse contexto, este trabalho propõe um estudo para avaliar as respostas espectrais da planta de soja parasitada com nematoides em diferentes estágios fenológicos, utilizando conjuntos de imagens obtidas pelo sensor MSI/Sentinel 2, com o objetivo de determinar em qual estágio fenológico as plantas parasitadas se destacam de maneira mais evidente. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental Facholi, localizada no município de Caiuá, São Paulo, Brasil. Foram utilizados três conjuntos de imagens com 10 bandas do sensor MSI/Sentinel-2. As imagens foram adquiridas no nível de correção 2A com resolução espacial de 20 metros, onde os pixels são expressos em reflectância de superfície, capturadas em diferentes estágios fenológicos: vegetativo (26 de dezembro de 2021), meio do reprodutivo (22 de janeiro de 2022) e final do reprodutivo (16 de fevereiro de 2022), próximo à colheita. Para os dados de referência, foram coletadas e analisadas 38 amostras de solo e raiz no laboratório de biologia do solo da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A coleta ocorreu em 19 de janeiro de 2022, durante a fase reprodutiva da soja. Os pontos de amostragem foram distribuídos em zigue-zague na área. A coleta do solo foi realizada em áreas de um metro quadrado, e o solo de cada amostra foi homogeneizado antes da extração dos nematoides, utilizando uma alíquota de 100 ml de solo. A extração foi feita por flotação centrífuga em solução de sacarose, conforme descrito por [9]. Os nematoides foram quantificados em laboratório e contabilizados por gênero, registrando-se o número de indivíduos por 100 cm³ de solo. Entre os fitonematoides, os gêneros *Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Helicotylenchus* e *Criconemella* foram encontrados, sendo *Helicotylenchus* o mais comum, presente em todas as amostras. Foram coletadas as respostas espectrais dos pixels de cada banda para as 38 amostras georreferenciadas. Devido à resolução espacial de 20 metros do sensor MSI/Sentinel-2, apenas uma resposta espectral foi coletada para cada amostra. Para simplificar a análise, os pontos das amostras nematológicas foram divididos em três classes de densidade de população de nematoides (C1, C2, C3), onde C1 representa menor ou nenhuma infestação e C3 maior infestação. As amostras foram classificadas e calculou-se a média dos espectros de reflectância para cada classe em cada banda. Foram gerados três gráficos para apresentar os valores médios de cada classe em relação a cada banda durante os três períodos fenológicos, permitindo identificar o estágio fenológico com maiores discrepâncias espectrais entre as classes (Figura 1). No gráfico das respostas espectrais de dezembro (Figura 1a), as três classes não apresentam muita separabilidade até a banda de 704,1 nm. No entanto, entre 740,5 nm e 864,7 nm, há maior separabilidade, com a C3 exibindo as maiores respostas espectrais. Nas

bandas 1613,7 nm e 2202,4 nm, a separabilidade não é perceptível. Em janeiro (Figura 1b), as classes não apresentam muita separabilidade nas bandas 492,4 nm e 559,8 nm. Na região do 664,6 nm, a C3 mostra uma leve separabilidade em relação às outras classes. A partir de 740,5 nm, a separabilidade aumenta. Entre 740,5 nm e 864,7 nm, as respostas espectrais da C1 são menores em comparação às outras classes, com a C2 apresentando as maiores respostas espectrais. A partir de 1613,7 nm, as respostas espectrais da C3 são maiores. Em fevereiro (Figura 1c), a separabilidade entre as classes torna-se perceptível na banda do 664,6 nm e permanece em todas as bandas, exceto 704,1 nm. A partir de 740,5 nm, a separabilidade é mais nítida e estende-se pelo *red edge*, infravermelho próximo e SWIR. As respostas espectrais de fevereiro são mais elevadas, provavelmente devido ao período de senescência das plantas, que ocorre durante os estágios reprodutivos tardios [10-11]. Na região do SWIR, a C1 apresenta as maiores respostas, indicando uma condição mais saudável das plantas, devido à sensibilidade dessa região à água [12]. Em seguida, foram gerados três gráficos de diferença simples entre os valores médios dos espectros de reflectância de cada banda nos estágios fenológicos (Figura 2). O primeiro gráfico mostra a diferença entre as médias das respostas espectrais das bandas de janeiro e dezembro; o segundo apresenta a diferença entre as médias das bandas de fevereiro e janeiro; e o terceiro exibe a diferença entre as médias das bandas de fevereiro e dezembro. Essas diferenças simples entre os períodos fenológicos foram calculadas para identificar em quais bandas e classes as diferenças se destacam. No gráfico das diferenças entre janeiro e dezembro (Figura 2a), não foram encontradas diferenças significativamente altas. A maior diferença na região do visível foi na banda de 664,6 nm e na C2. Entre 740,5 nm e 2202,4 nm, a diferença média das respostas espectrais aumenta, mas não ultrapassa 0,04, com a C2 mostrando a maior diferença. A diferença de resposta espectral entre janeiro e fevereiro (Figura 2b) mostra um deslocamento para cima nas três classes, indicando diferenças significativamente maiores em fevereiro, especialmente na região do vermelho e infravermelho próximo. É digno de nota que as plantas de soja em fevereiro estavam em seu estágio final. A análise das médias das respostas espectrais para cada estágio fenológico revelou que o estágio de maturação é o período em que as respostas espectrais diferem mais entre as plantas saudáveis e as parasitadas por fitonematóides. Essa diferença torna-se mais evidente na curva relacionada à C1 (com menor ou nenhuma infestação de fitonematóides), que se separa mais das classes C2 e C3 (média e alta infestação de fitonematóides, respectivamente). Essa separação é mais acentuada na faixa de comprimento de onda entre 704,1 nm e 2202,4 nm, que inclui a região do infravermelho próximo e a *red edge*, embora já seja visível na região espectral do vermelho (664,6 nm). Esses achados destacam o estágio de maturação como o período mais apropriado para a detecção de plantas parasitadas por fitonematóides com base em respostas espectrais distintas em comparação com as plantas saudáveis.

Figura 1 – Gráfico das médias das respostas espectrais para diferentes períodos fenológico.

Fonte: Autora (2024).

Figura 2 – Gráfico das diferenças simples das respostas espectrais entre períodos fenológicos.

Fonte: Autora (2024).

Palavras-chaves: Fitonematoides; Estágio Fenológico; Soja; Sensoriamento Remoto; Sentinel 2.

Referências

- [1] BRAZIL a stronger U.S. competitor in soybean sales. Successful Farming, 2023. Disponível em: <https://www.agriculture.com/news/business/brazil-a-stronger-us-competitor-in-soybean-sales>. Acesso em: 23 jul. 2024.
- [2] BRAZIL Soybeans: Early Harvest Results Reduce Production. World Agricultural Production, USDA, 2024. Disponível em: https://ipad.fas.usda.gov/crop_explorer/. Acesso em: 23 jul. 2024.
- [3] PINHEIRO, J. B. Pimenta. Doenças. Nematoides - Portal Embrapa, Brasília: Embrapa Hortaliça, 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/doencas/nematoides>. Acesso em: jun. 2022.
- [4] MELAKEBERHAN, H. Embracing the emerging precision agriculture technologies for site-specific management of yield-limiting factors. Journal of Nematology, v. 34, n. 2, p. 185-188, 2002.
- [5] HEATH, W. L.; WINSTANLEY, D.; BACK, M. A. The potential use of spectral reflectance from the potato crop for remote sensing of infection by potato cyst nematodes. Aspects of Applied Biology, v. 60, p. 185-188, 2000.
- [6] LAUDIEN, R.; BARETH, G.; DOLUSCHITZ, R. Analysis of hyperspectral field data for detection of sugar beet diseases. In: EFITA CONFERENCE, 2003, Debrecen, Hungary. Proceedings of the EFITA Conference. [S.l.: s.n.], 2003.
- [7] LAWRENCE, G. W. et al. Remote sensing and precision nematicide applications for *Rotylenchulus reniformis* management in cotton. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF NEMATOLOGY, 4., 2002, Tenerife, Spain. Proceedings of the Fourth International Congress of Nematology. Leiden: Brill, 2004. p. 13-21.
- [8] WHEELER, T. A.; KAUFMAN, H. W. Relationship of aerial broad band reflectance to *Meloidogyne incognita* density in cotton. Journal of Nematology, v. 36, p. 48-57, 2003.
- [9] JENKINS, W. R. B. A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease Reporter, v. 48, n. 9, 1964.
- [10] CROPS EXTENSION IOWA. Disponível em: <https://crops.extension.iastate.edu>. Acesso em: 25 jul. 2024.
- [11] EOS DATA ANALYTICS. Disponível em: <https://eos.com>. Acesso em: 25 jul. 2024.
- [12] FORMAGGIO, A. R.; SANCHES, I. D. Sensoriamento remoto em agricultura. [S.l.]: Oficina de Textos, 2017.